

Dr. İlyas Balcı

<https://orcid.org/0000-0002-4650-5843>
Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep / TÜRKİYE

Murat Yıldız

<https://orcid.org/0009-0007-9328-0388>
Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep / TÜRKİYE

Türkiye’de 2020-2024 Yılları Arasında Mesleki Eğitim Hakkında Hazırlanan Tezlerin Değerlendirilmesi

Evaluation of Theses on Vocational Education Prepared in Türkiye Between 2020 and 2024

ÖZET

Küreselleşen dünyada işsizliğin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, demokratik mesleki eğitimin önemi tüm dünyada artış göstermektedir. Artan nüfusa rağmen, iş gücü piyasasında istihdam imkânlarının sınırlı kalması, mesleki eğitime olan ihtiyacı daha belirgin hale getirmiştir. Özellikle mesleki okulların rolü ve ara eleman yetiştirme çabaları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının yetersizliği ve usta-çırak ilişkilerinin giderek zayıflaması, ekonomik büyüme ve üretim süreçlerinde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, mesleki eğitimle ilgili yazılmış lisansüstü tezler incelenerek mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, eğitimcilerin ve eğitim süreçlerinin çeşitli yönleri ele alınmıştır. Özellikle eğitimsel, eğlence temelli, teknolojik ve mesleki bakış açıları değerlendirilerek mesleki eğitimin mevcut durumu ve karşılaştığı zorluklar kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. **Anahtar Kelimeler:** Eğitim, Mesleki Eğitim, Lisansüstü Çalışmalar.

ABSTRACT

In a globalizing world, efforts to address unemployment have become increasingly significant. Within this context, the importance of democratic vocational education has been gaining attention worldwide. Despite the growing population, the limited availability of employment opportunities in the labor market highlights the necessity for vocational education. Particularly, the role of vocational schools and the efforts to train skilled intermediate workers have emerged as critical challenges, especially for Turkey. The insufficiency of secondary-level vocational education institutions and the decline of traditional master-apprentice relationships have led to various issues in economic growth and production processes. This study examines postgraduate theses written on vocational education, analyzing the perspectives of vocational and technical education institutions, educators, and training processes. Educational, recreational, technological, and vocational aspects have been evaluated to provide a comprehensive analysis of the current state of vocational education and the challenges it faces.

Keywords: Education, Vocational Education, Postgraduate Studies.

1. GİRİŞ

Kapitalizm öncesi dönemlerde bireylerin bir işte çalışması veya belirli bir mesleğe sahip olması, yalnızca ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde, toplumsal kimliklerin ve rollerin inşasında merkezi bir öneme sahipti (Günok, 2018: 1402). 19. yüzyılın başlarında işsizlik, bireyin tembelliği ya da kişisel kusuru olarak değerlendirilirken, 20. yüzyılda bu görüş değişmiş ve işsizliğin bireysel bir eksiklikten ziyade yapısal nedenlere dayandığı kabul edilmeye başlanmıştır. Özellikle 1929 yılında Amerika’da yaşanan Büyük Buhran, işsizliğin bireysel değil, ekonomik sistemin yetersizliklerinden kaynaklandığını ortaya koymuş ve dönemin iktisadi doktrinlerini temelden sarsmıştır (Polat, 2015: 32).

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması, doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması ve bu kaynakları işleyebilen insan gücünün etkin değerlendirilmesiyle mümkün hale gelmektedir. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, ekonomik büyümenin temel taşlarından biri olarak öne çıkarken, insan gücünün gelişimi ve etkin kullanımı, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır (Abak, 2009: 56). Günümüz ekonomilerinde ekonomik büyüme yalnızca sermayeye değil, aynı zamanda insan gücünün etkin kullanımına da dayanmaktadır. Bu nedenle ülkeler, okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde bireylerin

potansiyellerini artırmaya yönelik politikalar geliştirmektedir (Özsoy, 2019: 78; Alkan vd., 2001: 45; Şirin, 2017: 12). Eğitim yatırımları, bireysel ve toplumsal kalkınmaya uzun vadede önemli katkılar sunmakta, doğal olarak ekonomik getiriler de sağlamaktadır (Ereş, 2019: 102).

İnsan gücünün artırılması ve geliştirilmesi için öngörülen her yatırım ekonomik açıdan bakıldığında ülkelerin yaptığı yatırımlar olarak görülmektedir. İlk olarak belirli bir maliyet ile başlayıp daha sonra artarak büyüyen eğitim yatırımları uzun bir süreç sonunda hem bireysel hem de toplumsal açıdan ülkelere önemli getiriler sağlamaktadır (Ereş, 2019: 110). Eğitim için harcanan yatırımların geri dönüşlerini doğru hesaplayan toplumlar, eğitim sisteminin sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına verdikleri önem ile birlikte, geleceğe yönelik nitelikli bir büyümeyi de gerçekleştirebilirler. Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu alanlarda yapılan harcamaların payının artması bu dönüşümün parametrelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Özkan, 2015: 351).

Eğitim, çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişim ve gelişim göstererek küresel bağlamdaki önemini muhafaza etmektedir. Eğitim sistemlerini geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırabilen ülkeler, uluslararası piyasalarda ve ekonomik arenada güçlü bir konum elde etmekte, bu dönüşümü gerçekleştiremeyen ülkeler ise rekabet gücünü kaybederek nitelik ve nicelik olarak çağın gerisinde kalmaktadır (Uçum, 2009). Bu bağlamda, eğitim, bir ülkenin kalkınma ve ilerleme süreçlerinde temel bir unsur olarak kritik bir rol oynamaktadır. Küreselleşme süreçlerinin hız kazandığı ve bilginin stratejik bir değer kazandığı günümüzde, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini sürdürebilmesi, işsizlikle mücadele edebilmesi ve küresel rekabet gücünü artırabilmesi için işgücü piyasasının gereksinimlerini karşılayan nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen bir sistemin oluşturulması büyük bir stratejik önem taşımaktadır (Demirci, 2007).

2. MESLEKİ EĞİTİM

Mesleki eğitimin ana hedefi, hedef kitlesini oluşturan genç bireylere iş yaşamında gerekli olan temel yetkinlikleri kazandırmaktır. Bu süreç, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip, teknik açıdan yetkin bir insan gücünün nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesiyle gerçekleştirilir. Böylece, kalifiye iş gücü yetiştirilerek genç işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması ve ülkenin ekonomik kalkınmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Teknolojik anlamda dünyada yapılan yenilikler ve her geçen gün meydana gelen değişimler, küresel politikaların değişmesine ve farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda gereksinimler ve talepler de farklılık göstermekte ve mesleki eğitimin bu paradigma dönüşümüne adapte olması gerekmektedir (Aksu, 2016: 75).

Mesleki eğitim, bireyleri işgücü piyasasıyla buluşturarak piyasanın ihtiyaç duyduğu vasıfları kazanmalarını ve bu sayede gençlerin istihdam edilmesini sağlamayı amaçlayan bir süreçtir (Kısa, 2012: 48). Bu eğitim modeli, bireylerin belirli bir meslek grubuna ilişkin bilgi, beceri ve deneyim edinmelerine olanak tanıyarak potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefler (Alkan vd., 2001: 89).

Geleneksel bir perspektifle ele alındığında mesleki eğitim, çıraklıkla başlayıp kalfalık ve ustalık düzeyine kadar ilerleyen bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte, belirli bir meslek grubunun gerektirdiği bilgi ve beceriler, genç bireylere aşamalı olarak kazandırılmakta ve çıraklıktan ustalığa kadar olan eğitim kurumları aracılığıyla sistematik bir şekilde yürütülmektedir (İçli & Bağış, 2018: 146).

Mesleki eğitimin temel hedeflerinden biri işgücünün verimliliğini artırmak, diğeri ise örgün eğitimden uzaklaşmış gençleri yeniden eğitim sistemine entegre ederek üretken bir şekilde topluma kazandırmaktır (Abay, 2002: 117). Bu süreçte bireylere meslek standartlarına uygun yeterlilikler kazandırılmakta, teorik bilgileri öğrenen öğrenciler pratik becerilerini iş ortamında geliştirmektedir. Ayrıca, mesleki eğitimin;

- Öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi,
- Çalışma hayatında disiplinin sağlanması,
- İş yeri açma süreçlerinde standartların oluşturulması,
- Kalite ve verimliliğin artırılması gibi çeşitli hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynadığı belirtilmektedir (Kazu vd., 2020; Günok, 2018: 1420).

İşsizliğin azaltılması ve genç bireylere istihdam olanakları sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu, 1994 yılında Essen Planı'nı onaylamıştır. Bu plan çerçevesinde mesleki eğitime özel bir önem verilmiş ve insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla işsizliğin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir (Alptekin & Kaya, 2008: 10).

Tarihsel süreçte ve tüm toplumlarda mesleki eğitim sistemlerine verilen önem, bu eğitimin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Mesleki eğitim, toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde stratejik bir rol oynayarak, değişim ve yenilik süreçlerine katkıda bulunmaktadır (Arslan, 2019: 76). Bir ülkenin kalkınmasında sanayileşme, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, teknolojik gelişmelere entegre olabilen, mesleki ve teknik bilgiyle donatılmış insan kaynaklarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması, yeni teknolojileri kullanabilen, yorum yapabilen ve yeniliklere adapte olabilen nitelikli bireylerin yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu süreçte mesleki ve teknik eğitim veren kurumların doğru politikalarla yönetilmesi, eğitim hedeflerine ulaşmada belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Yörük vd., 2002: 306).

Mesleki eğitim, bireylere önemli avantajlar sunarak iş güvencesi sağlama, gelir seviyesini yükseltme, mesleki alanda yükselme, öz güven kazanma ve girişimciliğin artırılması konularında katkıda bulunur. Ayrıca, yoksullukla mücadelede önemli bir araç olarak değerlendirilir (Tekin & Bolat, 2017). Mesleki eğitim programları, eğitim kurumları ile işgücü piyasası arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Bu bağlantı sayesinde gençler, iş hayatına yönelik beceriler kazanırken işletmeler de nitelikli iş gücü yetiştirme ve işe alım maliyetlerini düşürme avantajına sahip olur (Erdayı, 2009: 142).

Türkiye’de mesleki eğitim iki temel yöntemle uygulanmaktadır. İlki, geleneksel çıraklık eğitimidir ve bu sistemde çırak, tamamen ustasına bağımlı bir şekilde eğitim almaktadır. İkincisi ise, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla yürütülen çıraklık eğitimidir. Bu ikili sistem, hem teorik hem de pratik eğitimle bireylerin daha kapsamlı bir öğrenme sürecine dâhil olmalarını sağlamaktadır. Teorik eğitim, MEB’e bağlı mesleki eğitim merkezlerinde, pratik eğitim ise iş yerlerinde gerçekleştirilir (Ceylan vd., 2024).

Mesleki eğitim temel eğitim aşamasını tamamlamış gençlerin meslek edinmelerini ve üretime katılmalarını hedefler. Ayrıca, çeşitli nedenlerle eğitimden uzaklaşan bireylerin mesleki beceriler kazanarak topluma yeniden kazandırılmasını amaçlar (Duyur, 2004: 55). Mesleki eğitim kurumlarının geliştirilmesi sürecinde, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli bireyler yetiştirmek temel bir hedef olmalıdır (Kaya & Çinemre, 2013: 15). Bu doğrultuda, iş analizlerine dayalı eğitim içerikleri oluşturulması, mesleki eğitimin etkinliğini artıracaktır (Çakır, 2014: 59).

3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, AMACI ve YÖNTEMİ

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 2020-2024 yılları arasında “Mesleki Eğitim” alanında hazırlanan lisansüstü tezleri bibliyometri tekniklerinden yararlanarak incelemektir. Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:

1. Mesleki eğitim alanında yapılan lisansüstü tezler, eğitim düzeyine göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
2. Mesleki eğitim alanındaki lisansüstü tezler yıllara göre nasıl bir dağılım göstermektedir?
3. Mesleki eğitim alanında hazırlanan lisansüstü tezlerde temel alınan konular hangi başlıklar altında toplanmaktadır?
4. Mesleki eğitim alanında hazırlanan lisansüstü tezlerde kullanılan veri analiz yöntemleri nelerdir?

3.1. Yöntem

2020-2024 yılları arasında mesleki eğitim alanında hazırlanmış lisansüstü tezlerin analizini yapmayı amaçlayan bu çalışma, nitel çalışma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Başka yöntemlerle birlikte veya tek başına da kullanılabilen bu yöntem, gözlem, görüşme, veri toplama imkânının kısıtlı olduğu veya mümkün olmadığı olguların, belge ve dokümanlar aracılığıyla bibliyografik yöntemlerle derinlemesine incelenmesine olanak sağlayan bir yöntemdir (Kuloğlu, 2022).

3.2. Verilerin Toplanması

Bu araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezlerin seçimine ilişkin ilk temel ölçüt kategorisi; araştırmaların yapıldığı tarihler olarak belirlenmiştir. Tarihsel aralık olarak, 2020-2024 yılları arasında Yüksek Öğrenim Kurumu tez veri tabanında kayıtlı, yayımlanmış ve erişime açık olan lisansüstü tezler arasında bulunan 129 adet lisansüstü tez tespit edilmiştir. Bu tezlerin lisansüstü tezlerin ulusal tez merkezi taramasında anahtar kavramlar olarak “mesleki ve teknik”, “mesleki eğitim” ve “mesleki ve teknik eğitim” arama başlıkları belirlenmiştir. Bu tezler veri tabanından bilgisayara kaydedilmiş ve gerekli analizler yapılmıştır.

3.3. Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırmadan elde edilen veriler, 2 araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu tür araştırma yöntemlerinde analiz sonucunda ulaşılan uyumun %70 ve daha yüksek bir oranda tespit edilmesi araştırmanın güvenilirlik açısından yeterli şartları taşıdığını ortaya koymaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013: 89). Bu çalışmada %100 görüş birliğine varılmıştır.

4. BULGULAR

Yüksek lisans ve doktora tezleri arasında genellikle derinlik, kapsam ve metodolojik yaklaşım açısından farklar bulunmaktadır. lisansüstü tezlerin düzeyine ilişkin dağılımın incelenmesi, mesleki eğitim alanında yapılan araştırmaların ne kadar derinlikli olduğunu ve bu alanın akademik olgunluğunu ölçmek için bir araç olduğunu ifade etmek mümkündür. Mesleki eğitim alanında yapılmış olan tezlerin lisansüstü eğitim düzeyine (türüne) ilişkin % ve frekans bilgileri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Lisansüstü Tezlerin Düzeyine İlişkin Frekans ve % Oranları

Araştırma Düzeyi	f	%
Yüksek Lisans	121	94
Doktora	8	6
Toplam	129	100

Tablo 1’de 2020 -2024 yılları arasında mesleki eğitim alanında yapılmış toplam 129 tezin lisansüstü tez seviyesinde dağılımı görülmektedir. Lisansüstü tezlerden 121 adedi yüksek lisans (% 94), 8 adedi doktora tezi (% 6) olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda mesleki eğitim alanında yüksek lisans tezlerinin fazlalığı dikkat çekmektedir. Doktora düzeyinde yeterince tezin üretilmemesi akademik kariyer hedefleyen bireyler için mesleki eğitimin bir cazibe merkezi olmadığını göstergesi olarak yorumlanabilir.

Mesleki eğitim alanındaki tezlerin yoğunluğu, genellikle ekonomik ve sosyal değişimlerle paralellik göstermesi açısından ve mesleki eğitim alanında hangi dönemlerde daha fazla akademik ilgi olduğunun tespit açısından önemlidir. Mesleki eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin hazırlandığı yıllara göre dağılımlarına ilişkin % ve frekans bilgileri Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2: Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yıl	f	%
2020	21	16
2021	23	18
2022	33	26
2023	40	31
2024	12	9
Toplam	129	100

Tablo 2’de tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en fazla araştırmanın 2023 yılında yapıldığı görülmektedir (%31). Sırası ile 2022, 2021 ve 2020 yıllarında da bu alanda lisansüstü tezlerin yayımlanmış olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 2022 yılında yapılan tezlerin bir kısmı pandemi süreci ile alakalı olup psikolojik değerlendirmelerin öne çıktığı görülmüştür.

Eğitim politikalarını belirleyen kurumlar, tezlerin içeriklerine ve odaklandıkları alanlara bakarak mevcut eğitim sistemindeki sorunları veya iyileştirme alanlarını daha isabetli olarak tespit edebilmek ve eğitim programlarının geliştirilmesine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. Çalışmamızda mesleki eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin konularına ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 3: Lisansüstü Tezlerin Konu Dağılımının Frekans ve % Oranları

Konu	f	%
Eğitim Yönetimi	24	18,6
Sosyolojik Araştırmalar	22	17
Psikolojik Araştırmalar	20	15,5
Teknoloji Eğitimi	12	9,3
İş Sağlığı ve Güvenliği	11	8,5
Akademik Başarı Başarısızlık	10	7,8
Bilişsel Eğitim	8	6,2
Üretim ve Teknik Eğitim	6	4,7
Eğitim Politikaları	4	3,1
Finansal Yönetim	3	2,3
Yabancı Dil Eğitimi	3	2,3
Yönetim ve Organizasyon	3	2,3
İhtiyaç Analizi	1	0,8
Kriz Yönetimi	1	0,8
Öğrenci Stajları	1	0,8
Toplam	129	100

Türkiye'de 2020 yılından bu yana mesleki eğitim alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin dağılımı, bu alandaki akademik eğilimleri ve araştırma önceliklerini yansıtmaktadır. Toplamda 24 tezle en çok çalışılan alan "Eğitim Yönetimi" olurken, bunu 22 tezle "Sosyolojik Araştırmalar" ve 20 tezle "Psikolojik Araştırmalar" izlemektedir. Bu durumu, mesleki eğitimin yönetsel, sosyolojik ve psikolojik boyutlarının akademik çevrelerde yoğun ilgi gördüğünü göstergesi olarak yorumlamak mümkündür.

Tablo 3'e göre mesleki eğitim alanında en fazla çalışılan 24 adet ile eğitim yönetimi alanında yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. Eğitim yönetimi çalışmalarında ise genellikle okul yönetimi ve mesleki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticilerinin eğitim ve algıları araştırılmıştır. İkinci olarak sosyolojik ve psikolojik araştırmalar kapsamında bu eğitim kurumlarında yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. Bu çalışmalarda covid-19 dönemindeki psikolojik ve sosyal özellikler öne çıkmakta ve mesleki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasındaki cinsiyet eşitsizliği, sosyal destek algısı, iş ahlakı gibi konulardan oluşmaktadır.

Çağın gerektirdiği ve dijitalleşen dünyada teknoloji eğitimi çalışılan konular arasında önemli bir yer tutmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalarda ise özellikle atölye çalışmalarındaki iş güvenliği kurallarının yeterliliği ele alınmıştır. Akademik ve mesleki başarı konusunda ise 10 adet çalışma yapılmış olup mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin üniversite kariyerleri ve gelecek kaygısı üzerine araştırmalar yapılmıştır.

Eğitim üzerine yapılan çalışmalarda ise bilişsel eğitim 8 adet, teknik eğitim ve üretim 6 adet, yabancı dilde eğitim 3 adet ve öğrenci stajları 1 adet olmak üzere farklı alanlarda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan bilişsel eğitimde özellikle bir çalışmada piktografik kartlar ile eğitim arasındaki ilişki ele alınmıştır. Teknik eğitim ve üretim de ise zirai ve moda alanlarında verilen eğitimler üzerine araştırmalar yapılmıştır.

Eğitim politikalarında ise müfredat üzerine araştırmalar yapılmış olup öğrenci-okul ilişkisi arasındaki bağlantı incelenmiştir. Tablo 3'te yer alan diğer araştırma konuları ise okul yönetimi ile ilgili olup kriz yönetimi, organizasyon ve finansal açılardan çalışılmış olup bu konular üzerinden detaylı olarak ele alındığı görülmüştür. Tablo 4'te bu araştırmalarda kullanılan veri analiz yöntemlerine ait % ve frekans bilgileri yer almaktadır.

Tablo 4: Lisansüstü Tezlerde Kullanılan Veri Analizi Yöntemleri

Analiz Yöntemi	f	%
İstatiksel Yöntemler	98	76
Betimsel Analiz	18	14
Döküman Analizi	8	7
İçerik Analizi	5	3
Toplam	129	100

Tablo 4'e göre mesleki eğitim alanında yazılan bu tezlerin analiz yöntemleri arasında en fazla tercih edilen yöntem istatistiksel yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatiksel yöntemler içerisinde de yüzde oranları, frekans sayıları, geçerlik testleri, doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri, güvenilirlik katsayıları (Cronbach Alpha), Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov testleri, Levene testi, varyans analizi (One Way ANOVA testi), Tukey testi, bağımsız örneklem t-testi, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi gibi istatistiksel yöntemler gibi istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Daha sonra ise betimsel analiz (f=18), döküman analizi (f=8) ve içerik analizi (f=5) yazarların tezlerinde elde ettikleri veri türüne göre kullanmayı tercih ettikleri analiz yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Araştırma aralığımız olan 2020-2024 yılları arasında toplamda 129 lisansüstü tez yayınlanmıştır. Bu tezlerden 8 tanesi doktora tezi olup diğer çalışmalar yüksek lisans düzeyindedir. Bu süreçte en yüksek sayıda çalışılan konu eğitim yönetimidir. Eğitim yönetiminde okul idarecileri, mesleki eğitim personelleri arasındaki ilişkiler ve mesleki yaklaşımlar ele alınmıştır. Tezlerin büyük bir kısmı karma araştırma yöntemlerini kullanmıştır. Nitel araştırmalar kapsamında yarı yapılandırılmış görüşmeler ve içerik analizi, nicel çalışmalarda ise betimsel istatistikler ve korelasyon analizleri yaygın olarak uygulanmıştır. Ayrıca, bazı tezlerde deneysel yöntemlerle yeni öğretim programlarının etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmada pandemi dönemi boyunca sosyolojik ve psikolojik çalışmaların artışı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar arasında gelecek kaygısı, mesleki okulları yarıda bırakan öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalar, cinsiyet eşitsizliği ve kadınların istihdama katılımı çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Küreselleşmenin son yıllarda hızlanmasından dolayı meslek okullarında teknoloji eğitimin öneminin artması üzerine de yoğun bir çalışma yapılmıştır. Özellikle atölye çalışmaları yapan öğrenciler üzerinde ise iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar da dikkat çekicidir. İşsizlik kaygısı ve akademik başarı paralelinde yapılan çalışmalar dikkat çekicidir. Diğer çalışmalara bakıldığında ise tekil çalışmaların dışında yabancı dilde eğitim, finansal yönetim, bilişsel eğitim ve teknik

eğitim üretim üzerine yapılan çalışmalar meslek okullarında yer alan eğitim sisteminde yer alan boşluklar tamamlamak adına yapılmış önemli çalışmalar arasında yer alabilir.

İŞKUR'un aktif ve pasif işgücü politikalarının etkilerini inceleyen tezler, işbaşı eğitim programlarının işverenler ve çalışanlar tarafından olumlu karşılandığını ortaya koymaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu programlardan büyük ölçüde faydalandığı, ancak bürokratik engellerin katılımı zorlaştırdığı vurgulanmıştır. Bu sonuçlar, işgücü politikalarının daha erişilebilir ve etkin hale getirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

COVID-19 pandemisi, mesleki eğitimin dijital dönüşümünü hızlandırmış ve uzaktan eğitim sistemlerini zorunlu hale getirmiştir. Meslek liselerindeki uzaktan eğitim uygulamaları, erişim sorunları ve uygulamalı derslerdeki eksiklikler gibi çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak bu süreç, dijital araçların kullanımında önemli bir ivme yaratmış ve kriz dönemlerinde meslek liselerinin toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilme kapasitesini artırmıştır. Pandemi sırasında üretilen hijyen malzemeleri, meslek liselerinin topluma sağladığı katkının somut bir göstergesi olmuştur.

Kadın istihdamına yönelik çalışmalarda, kadınların mesleki eğitime ve işgücü piyasasına katılımını artıran politikaların önemine vurgu yapılmıştır. Kadınların mesleki eğitim kursları aracılığıyla sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonu desteklenmiş, ancak bu politikaların bölgesel kalkınma düzeylerini göz önünde bulunduracak şekilde daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Teknolojik dönüşümün mesleki eğitim üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojilerin eğitim süreçlerine entegre edilmesinin, öğrencilerin teknik ve dijital becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Özellikle mesleki ortaöğretim seviyesinde yeni teknolojilere uyum sağlamak için kapsamlı yeterlilik programları geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Meslek liselerinin yapısal ve yönetsel sorunlarına yönelik araştırmalarda ise, eğitim programlarının sektör talepleriyle uyumlu hale getirilmesi ve iş başında eğitimin süresinin artırılması gerektiği ortaya konmuştur. Öğrencilerin kariyer hedeflerini şekillendiren rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesinde daha bilinçli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu çalışmalar, Türkiye'de mesleki eğitimin yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerektiğini göstermektedir. Eğitim politikalarının hem bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek hem de iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kuracak şekilde yeniden tasarlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dünyada, mesleki eğitimin dijital ve teknik beceriler kazandırmada daha etkili hale gelmesi gerekmektedir.

Türkiye'de 2020-2024 yılları arasında mesleki eğitim alanında yapılan lisansüstü çalışmalar, eğitimin farklı boyutlarını ele alarak önemli bulgular sunmaktadır. Bu çalışmalar, işgücü politikalarından pandemi sürecinde mesleki eğitime, kadınların işgücü piyasasına katılımından teknolojik dönüşümün eğitim üzerindeki etkilerine kadar geniş bir yelpazede araştırmalar gerçekleştirmiştir. Tezlerden elde edilen sonuçlar, mesleki eğitimin geleceğine dair kritik ipuçları içermektedir.

Bu çalışmalardan yola çıkarak Türkiye'deki mesleki eğitimin vizyonunun, yönetsel ve toplumsal boyutları güçlendirirken, teknik eğitim, üretim odaklı yenilikler ve politika geliştirme süreçlerine daha fazla yönelmesi gerektiğini ifade etmek mümkündür. Ayrıca, finansal yönetim ve yabancı dilde eğitim gibi alanlardaki sınırlı araştırma sayıları, küresel rekabet gücü açısından mesleki eğitimde daha kapsayıcı ve nitelikli bir yapı oluşturma ihtiyacını desteklemektedir.

Türkiye'nin mesleki eğitim vizyonu, teknolojik dönüşüm, toplumsal ihtiyaçlar ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda daha dengeli ve yenilikçi bir yapıya evrilmesi gerektiği ifade edilebilir. Sonuç olarak, bu çalışmalardan elde edilen bulgular, Türkiye'de mesleki eğitimin dönüşümü için güçlü bir yol haritası sunmaktadır. Eğitimin her düzeyde geliştirilmesi, kadın istihdamını artıran politikaların uygulanması ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayan programların hayata geçirilmesi, mesleki eğitimin ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasındaki kritik rolünü daha da pekiştirecektir.

Türkiye'deki mesleki eğitimin toplumsal ve ekonomik kalkınmadaki rolünü güçlendirmek, iş dünyasıyla bağlarını kuvvetlendirmek ve öğrencilere daha etkin bir eğitim sunmak için;

- Mesleki eğitim programları, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden tasarlanmalı; sektör temsilcileri ve işverenlerle iş birliği artırılarak öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanakları genişletilmelidir.

- Öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilme süreçlerinde bilinçli rehberlik hizmetleri sunulmalı; kariyer hedeflerini destekleyen programlar uygulanmalıdır.
- Eğitim programları, bölgesel kalkınma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak farklı bölgeler için özelleştirilmiş stratejiler geliştirilmelidir.
- Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka ve otomasyon gibi yenilikçi teknolojiler mesleki eğitim müfredatlarına entegre edilmeli, öğrencilerin dijital ve teknik becerileri geliştirilmelidir.
- Pandemi sürecinde karşılaşılan erişim sorunlarını çözmek için altyapı yatırımları yapılmalı; uygulamalı dersler için sanal laboratuvarlar ve simülasyon tabanlı eğitim materyalleri geliştirilmelidir.
- Pandemi döneminde edinilen uzaktan eğitim tecrübelerinden yola çıkarak kriz dönemlerine yönelik esnek ve etkili eğitim modelleri geliştirilmelidir.
- Meslek liselerinin toplumun ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet üretilmesi gibi uygulamalar desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
- Mesleki eğitimde görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerini artırmak için hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.
- Kadınların mesleki eğitime ve iş gücü piyasasına katılımını artırmak için sosyal ve ekonomik teşvikler sağlanmalı ve kadınlara yönelik mesleki eğitim politikaları, bölgesel kalkınma düzeylerini göz önünde bulunduracak şekilde daha kapsayıcı hale getirilmelidir.
- Mesleki eğitimde daha kapsamlı sonuçlar elde etmek için nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanımı teşvik edilmelidir.
- Yeni eğitim uygulamaları öğretim programlarının etkisini değerlendiren deneysel çalışmalar, uygulama düzeyinde daha fazla veri sunacağı için bu konularda araştırmalar yapılmalıdır.
- Mesleki eğitimde iş başında eğitim süreleri artırılarak öğrencilerin gerçek iş ortamlarında deneyim kazanması sağlanmalı ve öğrencilere girişimcilik, finansal yönetim ve iş kurma becerileri kazandırılarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmalıdır.
- Yabancı dilde eğitim, finansal yönetim ve bilişsel eğitim gibi alanlardaki araştırmalar artırılmalı, küresel rekabet gücü için daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.
- Teknolojik dönüşümle uyumlu, çevresel sürdürülebilirliği gözeten mesleki eğitim programları geliştirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Abak, H. (2009). *Gençlerin İşsizlik Sorunu ve Mesleki Eğitimin Önemi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Abay, A. R. (2002). Çıracık öğrencilerin sorunları (Bostancı çıracık eğitim merkezi öğrencileri örneği). *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(2), 107-139.
- Aksu, L. (2016). Türkiye’de beşeri sermayenin önemi: iktisadi büyüme ile ilişkisi. *İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 68-129.
- Alkan, C., Doğan, H. & Sezgin, İ. (2001). *Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Alptekin, E. & Kaya, S. (2008). Türkiye’de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta. *AR&GE Bülteni*, 8-14.
- Arslan, A. K. (2019). *Genç İşsizlerin Mesleki Eğitimlerine İŞKUR Destekleri: Mersin İl Müdürlüğü Örneği*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ceylan, E., Demirkol, M., Özdemir, T. Y., & Doğan, A. (2024). Uсталık telafi programlarının okul yöneticisi ve öğretmen görüşleriyle incelenmesi. *Araştırma ve Deneyim Dergisi*, 9(2), 49-60.
- Çakır, S. (2014). *Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinin (MEGEP) Başarısının Değerlendirilmesi. İstanbul İlindeki Ticaret Liselerinde Araştırma*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Demirci, A. (2007). *Hazır Giyim Alanında Çalışan Bireylerin Çıraklık Eğitimine Devam Ederken Karşılaştıkları Eğitim Problemleri*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Duyur, R. (2004). *Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Okuyan Öğrencilerin Okulda ve Sanayide İş Güvenliğine Uyuma Durumlarının Değerlendirilmesi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Erdayı, A. U. (2009). Dünyada genç işsizliği sorunun çözümüne yönelik ulusal politikalar ve Türkiye. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 3(22), 133-162.
- Ereş, F. (2019). *Eğitimde Politika Planlama Ekonomi*. Pegem Akademi.
- Günok, M. Z. (2018). Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farklarının bir yansıması olarak işsizlik olgusu ve Van örneği. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 3(58), 1397-1434.
- İçli, G. & Bağış, R. C. (2018). Çocuk emeğine ve çıraklık eğitimine sosyolojik bir yaklaşım: Denizli kent örneği. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33, 142-152.
- Kaya, M. & Çinemre, S. (2013). Çırakların dini inançlarına göre iş ahlakı düzeylerinin incelenmesi (Ordu ili örneği). *Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 1, 7-24.
- Kazu, İ. Y., Şentürk, M. & Duman, B. (2020). Çıraklık eğitim sisteminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Elâzığ ili örneği). *Türkiye’de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu*, 1-16.
- Kısa, S. (2012). *İŞKUR ve Yerel Yönetimlerde Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Eğitim-İstihdam İlişkisi Yönünden Analizi: Ankara İli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kuloğlu, M. E. (2022). Türkiye’de eğitim politikaları alanındaki güncel lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF)*, 6(1), 78-91.
- Özkan, M. (2015). *Üniversite sıralama sistemleri*. A. Aypay (Ed.). Türkiye’de yükseköğretim. Alanı, kapsamı ve politikaları içinde (ss.341-368). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Özsoy, C. E. (2019). *Kalkınma ve Eğitim*. Nisan Kitabevi.
- Polat, E. K. (2015). *Yüksek Öğrenim Mezunlarında İşsizliğin Psikolojik Sonuçları ve İş Arama Davranışlarına Etkisi: Çanakkale İli Örneği*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sezgin, İ. (1987). Yeni mesleki-teknik eğitim sisteme ve okul-endüstri ilişkileri. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(2), 210-228.
- Şahinkesen, A. (1990). Küçük İşletmelerde Çalışan Çocuklar. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 14/75, 35-44.
- Şirin, S. R. (2017). *Bir Türkiye Hayali*. Doğan Kitap.
- Tekin, M. T. ve Bolat, Y. (2017). Mesleki eğitime erişim yolu olarak sosyal destek programı (SODES) projeleri. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 8-20.
- Uçum, M. (2009). *Çıraklık Eğitiminde Güncelliğini Yitiren ve Öğretim Kapsamına Alınacak Yeni Mesleklerin Belirlenmesi*. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, 1, 11.
- Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. (9.Baskı). Seçkin Yayınevi.
- Yörük, S., Dikici, A. & Uysal, A. (2002). Bilgi toplumu ve Türkiye’de mesleki eğitim. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 299-312.